

LUFTA KUNDËR FALLSIFIKIMIT TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, SFIDË E DOGANAVE SHQIPTARE EDHE GJATË PANDEMISË

Dr. Ledia SULA¹

Abstract

The globalization of exchanges, which is characterized by the circulation of goods in an unprecedented speed, unfortunately nourishes a favorable environment for the distribution of counterfeit products on a global scale. Counterfeit products present an amount of more than hundreds of billions of euros, keeping the second place in the criminal activity, after the drug traffic. Initially it is the responsibility of the Customs that are entirely modernized to undertake an uninterrupted, quick and more complex development of the international exchanges, but also to withstand a scam and an organized, multiform and aggressive criminal act. Albania is quite conscious that a stable system of the intellectual property, including the efficient application of the intellectual property rights, is an essential element for the further social progress, for the enhance of the competitiveness of the country, for better conditions in the local employment, etc. It contributes in the creation of optimal conditions for foreign investments and in the process of european integration. According to the last Report of the European Commission in October 2020, (Chapter 29: Customs Union), Albania is moderately prepared in the field of customs union. Limited progress has been made, in particular on improving cash flow control at border crossing points. According to this report, efforts to enforce intellectual property rights have improved.

Legislation on customs enforcement of Intellectual Property Rights (IPR) is in line with the EU acquis.

In 2019, the import of a total of 23,273 goods that were suspected of violating intellectual property rights was suspended, as well as 4,149 goods destroyed after confirmation received from the property right holder. Among the challenges for the future of Albanian Customs can be mentioned:

- Construction of a proper administrative infrastructure within the national institutions involved in ensuring the protection of Intellectual Property.
- Installation of the full version of INES + software, which will serve as a database and in processing requests for customs action in electronic format.
- Training of GDC staff and increase cooperation at national and international level with other actors involved in the protection of Intellectual Property Rights.
- Undertaking public awareness campaigns regarding the importance of IPR.

Hyrje

Lufta kundër fallsifikimit të mallrave dhe produkteve, një sfidë në ditët e sotme

Nga një fenomen lokal dhe artisanal, duke prekur fillimisht industritë e luksit, fallsifikimi është zgjeruar që prej 30 vitesh për tu kthyer në një fenomen të një mashtrimi global, duke prekur të gjithë sektorët e ekonomisë, të gjithë produktet dhe duke përdorur të gjithë vektorët që çojnë drejt tij dhe veçanërisht Internetin. Fallsifikimi përfaqëson një shumë prej më shumë se qindra miliard eurosh duke zënë vendin e dytë të rangjeve kriminale, pas trafikut të drogës. Kështu nuk është për t'u habitur që organizata kriminale të strukturuar mirë, të implikohen në mënyrë që sa vjen e rritet në këtë aktivitet të palejueshëm dhe të kundraligjshëm, prej së cilës ato nxjerrin përfitime gjithmonë e më të rëndësishme.

Globalizimi i shkëmbimeve, i cili karakterizohet nga një shpejtësi e pa precedent e

qarkullimit të mallrave, përbën në këtë pikpamje një mjedis fatkeqësisht të favorshëm për përhapjen e produkteve të fallsifikuara në shkallë botërore, sepse është një nga karakteristikat kryesore dhe fillestare të fallsifikimit të qënit një mashtrim “transfrontalier”

¹ Përgjegjëse e Departamentit të Agrobiznesit, Kolegji Universitar Logos

me krahinat e tij të prodhimit dhe të shpërndarjes. Edhe Europa, me një potencial prej 500 milion konsumatorësh, përbën detyrimisht një vend të privilegjuar për shitjen e produkteve të fallsifikuara. Do të ishte kështu një farsë n.q.se do të donim ta përqëndronim këtë fenomen mashtrimi madhor sado i mirorganizuar qoftë, por është më mirë në mënyrë kolektive, në nivel Bashkimi Europjan që ne duhet të gjithë të japim një përgjigje në lartësinë e duhur përsa i përket kësaj katastrofe ekonomike. Ky reaksion me përmasa të komunitetit njihet sa më shumë që të jenë në numër ndërmarrjet europjane, të cilat janë dhe më të prekura nga fenomeni i kopjimit, sepse ato dallohen në arenën botërore nga një ofertë e cilësisë së lartë, e cila karakterizohet nga një vlerë e shtuar e lartë.

Të drejtat e pronësisë intelektuale të ndërmarrjeve europjane përbëjnë pa kundërshtim një avantazh konkurrues thelbësor, pra një çështje madhore për ekonomitë e vendeve europjane. Përballë kopjuesve, Europa duhet kështu t'u ofrojë ndërmarrjeve të saj një kuadër që mbron të drejtat e pronësisë së tyre intelektuale. Ajo duhet gjithashtu t'i shoqërojë në demarshet e tyre për t'i respektuar këto të drejta në planin ndërkombëtar. Edhe përtej interesit ekonomik të ndërmarrjeve, Europa ka gjithashtu detyrimin e domosdoshëm për të mbrojtur të gjithë qytetarët e saj nga rreziqet e fallsifikimit dhe të risqeve të reja që ai shkakton. Ilaçet e fallsifikuara, produktet ushqimore të fallsifikuara, pjesët e këmbimit të makinave të kopjuara shkel e shko, të cilat nuk kanë asnjë prej cilësive të modeleve të origjinës, janë gjithashtu faktor rreziqesh për konsumatorin. Ato duhet në mënyrë absolute të mbrohen kundrejt këtyre rreziqeve.

Fillimisht është përgjegjësia e doganave, të cilat janë modernizuar tërësisht për të marrë përsipër një zhvillim pa ndërprerje, të shpejtë dhe më kompleks të shkëmbimeve ndërkombëtare, por gjithashtu për t'i bërë ballë një mashtrimi dhe një akti kriminal të organizuar, shumfamësh dhe agresiv.

Në vitin 1999, doganat europjane kishin kapur 25 milion artikuj të fallsifikuar. Në vitin 2010, në kufinj të vendeve të Bashkimit Europjan 180 milion artikuj të fallsifikuar janë konfiskuar, në sektorë shumë të ndryshëm, nga artikujt ushqimorë tek produktet më të sofistikuar. Nderkohe që ne ditet e sotme flitet për një shifer shumë më të madhe artikujsh të fallsifikuar e konfiskuar nga organet kompetente.

Lufta kundër fallsifikimit të mallrave, është sot fytyra e Europës që lufton për ekonominë e saj, për sigurinë dhe të ardhmen e saj.

Dogana shqiptare në këndvështrimin e Raporteve të fundit të Komisionit Evropian

Të gjitha Shtetet Anëtare janë pjesë e bashkimit doganor të BE-së dhe ndjekin të njëjtat rregullat dhe procedurat të Doganave. Kjo gjë kërkon përafërsisht të legjislativës, kapacitete të duhura zbatuese dhe aplikuese dhe qasje në sistemet e kompjuterizuara dhe të përbashkëta doganore. Sipas Raportit të fundit të Komisionit Evropian në Tetor 2020, (Kapitulli 29 Bashkimi doganor), Shqipëria është e përgatitur **në formë të moderuar** në fushën e bashkimit doganor. Është arritur **përparim i kufizuar**, veçanërisht në përmirësimin e kontrollit të lëvizjes së parasë në dorë në pikat e kalimit kufitar. Sipas këtij raporti janë përmirësuar përpjekjet për të vënë në zbatim të drejtat e pronësisë intelektuale. Gjatë vitit të ardhshëm, në mënyrë të veçantë Shqipëria duhet:

→ të miratojë dispozitat ligjore dhe të zhvillojë Sistemin e Ri të Kompjuterizuar të Tranzitit,

→ të ecë përpara sa i përket regjistrimit të operatorëve të autorizuar ekonomikë, dhe

→ të ndjekë luftën kundër kontrabandës, korrupsionit dhe importit të produkteve të falsifikuara.

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nxjerr informacion të detyrueshëm doganor dhe shënime shpjeguese, ndërkohë që gjykata përkatëse bën publike vendime të anonimuara për ankimet administrative që kalojnë në shkallë apeli. Kodi doganor përmban rregulla për origjinën jopreferenciale. Shqipëria i aplikon rregullat preferencialë të origjinës të Konventës Rajonale Paneuromesdhetare. Po sipas këtij raporti, Shqipëria ka ndjekur udhëzimet e Komisionit Europian gjatë periudhës së krizës, që solli pandemia COVID-19. Dispozitat e kodit doganor për vlerësimin janë të përafuara me rregullat e BE-së. Sistemi i menaxhimit të riskut është i automatizuar dhe krahason të dhënat e importit, eksportit dhe të tranzitit kundrejt profileve të riskut.

Legjislacioni për zbatimin nga doganat e të drejtave të pronësisë intelektuale (DPI) është i harmonizuar me *acquis*-në e BE-së. Sistemi i kontrollit doganor për substancat kimike prekursorë droge, produktet e rrezikshme kimike dhe lëndët e kontrolluara është i harmonizuar me Konventën e OKB-së kundër Trafikimit të Paligjshëm të Drogave Narkotike dhe Lëndëve Psikotropike, konventë kjo e vitit 1988.

Në vitin 2019, u pezullua importimi i gjithsej 23.273 mallrash për të cilat pati dyshime se shkelnin të drejtën për pronësinë intelektuale, si edhe u shkatërruan 4.149 mallra pas konfirmimit që u mor nga mbajtësi i të drejtës së pronësisë.

Në lidhje me **kapacitetet administrative dhe operacionale**, strategjia e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave shpreh qartë misionin e saj dhe objektivat strategjike për periudhën 2017-2021, përfshirë objektivin për përmirësimin e platformave dhe sistemeve të teknologjisë së informacionit. Funksionon ndërkohë zhdoganimi vendor doganor, por sistemet e teknologjisë së informacionit janë të lidhura plotësisht vetëm me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe me atë të Transportit Rrugor, ndërkohë që policia dhe prokuroria duhet të përmbushin disa kushte të tjera përpara se t'u jepet në mënyrë të drejtpërdrejtë qasja që u duhet për të hyrë në këtë sistem. Edhe pse është rritur numri i punonjësve në administratën doganore me anën e Ligjit për Shërbimin Civil, në përgjithësi mbetet në nivele shumë të larta largimi i personelit nga administrata doganore.

Ndikimi i masave antikorrupsion në **zona veçanërisht të ndjeshme** (doganat, administrata tatimore, arsimit, shëndetësia, prokurimi publik, kontratat e PPP-ve etj.) mbetet i kufizuar. Kontrollat e brendshme dhe mekanizmat e inspektimit brenda administratës publike mbeten të dobëta dhe joefektive.

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në kuadër të strategjisë së mbrojtjes së pronësisë Intelektuale

Shqipëria është shumë e vetëdijshme se një sistem i qëndrueshëm i pronësisë intelektuale, duke përfshirë zbatimin efikas të të drejtave të pronësisë intelektuale, është një element thelbësor për progresin e mëtejshëm shoqëror, shtimin e konkurrueshmërisë së vendit, për kushte më të mira për punësim lokal, kontribuon në krijimin e kushteve optimale për investimet e huaja dhe është një gur themeli në procesin e integritimit europian. Për qëllimin e mësipërm janë krijuar autoritetet administrative përkatëse, ndërkohë që aktiviteti

legjislativ në vitet e fundit në fushën e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale është harmonizuar me traktatet ndërkombëtare dhe me standardet ligjore europiane.

Institucionet që trajtojnë çështjet e Pronësisë Intelektuale në Shqipëri

Aktorët kryesorë në këtë fushë janë institucionet e mëposhtme :

1. Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave (DPPM)
2. Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit (ZSHDA)
3. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)
4. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD)

Administrata Doganore Shqiptare në kuadër të misionit fiskal, ekonomik dhe mbrojtës ka për detyrë, mbrojtjen e të drejtave të **Pronësisë Intelektuale** me qëllim:

- Mbrojtjen e ambientit të bizneseve të cilët janë mbajtës dhe/ose përdorues të një të drejte të Pronësisë Intelektuale nga konkurrenca e pandershme;
- Mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik nga mallra të falsifikuara/pirate për pasojat që shkaktojnë dhe kufizimin e mundshëm të humbjeve të të ardhurave në buxhetin e shtetit, që vinë si pasojë e mallrave që cenojnë një të drejtë të Pronësisë Intelektuale.

Për të mundësuar një mbrojtje të së drejtave të Pronësisë Intelektuale, si dhe për të arritur të njëjtin nivel mbrojtjeje për çështjen e Pronësisë Intelektuale, si në vendet e Bashkimit Evropian, pranë Sistemit Doganor, që prej vitit 2010 është krijuar Drejtoria për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, e cila është strukturë përbërëse e Departamentit Operativ – Hetimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Stafi i saj përbehet nga 1 Drejtor dhe 4 specialistë.

Baza ligjore mbi të cilën vepron sistemi doganor është:

- Marrëveshja Trips, nenet 51-60
- Marrëveshja e Stabilizim dhe Asocimit, neni 42 dhe 73
- Kodi Doganor, Neni 82/4 Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor (VKM 1090 datë 28.12.2015)

Objekti i punës së DMPI-së është të zbatojë legjisllacionin për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale sipas ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi për territorin Doganor Shqiptar, të koordinojë punën ndërmjet Drejtorive të tjera të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, institucioneve të treta dhe/ose grupeve të interesit për çështjet e Pronësisë Intelektuale, të administrojë me profesionalizëm aplikimet për veprim të paraqitura pranë DMPI-së, duke mbajtur në vëmendje respektimin e afateve kohore, procedurale dhe trajtimin e çështjeve në mënyrë profesionale.

Aplikimi për veprim është i vetmi instrument mbrojtës për të mbrojtur të drejtat e pronësisë intelektuale nga Administrata Doganore Shqiptare.

Ky aplikim paraqitet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, me anë të dokumenteve të mëposhtëm:

- Formularët specifikë për këtë qëllim bashkëlidhur duhet të jenë në tre kopje (një për aplikuesin dhe dy për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave).
- Dokumente që vërtetojnë se aplikuesi ka të drejtë të paraqesë aplikimin;

- Kur aplikuesi paraqet aplikimin me anë të një përfaqësuesi, detajet e personit që e përfaqëson dhe provën se personi ka kompetenca të veprorë në cilësinë e përfaqësuesit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Procedura standarde që ndiqet nga Administrata Doganore (Drejtoria për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale) për miratimin/refuzimin e një Aplikimi për veprim paraqitet në diagramën e mëposhtme:

PROCEDURA STANDARDE E VEPRIMIT – APLIKIMI PËR VEPRIM

LEGJENDA:

- Depozitim fillestar i Aplikimit për veprim
- - - - - Pezullim i Aplikimit për veprim

Objektivat e Drejtorisë Mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave për vitin 2020

DMPI, gjatë vitit 2020 në përputhje me detyrat dhe objektivat e përcaktuara, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi, të parashikuara në Kodin Doganor të Republikës së Shqipërisë, Dispozitat Zbatuese të tij, Marrëveshjen e Stabilizim – Asociimit, Konventat Ndërkombëtare në fuqi dhe ligje të tjera të brendshme, me synim:

- Mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale (pronësinë industriale dhe e drejta e autorit) për mallrat që hyjnë në/ose dalin nga territori shqiptar, me kërkesë të mbajtësve të së drejtës ose "ex officio";
- Mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve;
- Lehtësimin e tregtisë dhe biznesit të ndershëm;
- Arritjen e një performace maksimale, me synim plotësimin e kushteve të vendosura nga Marrëveshja e Stabilizim – Asociimit, për arritjen e plotë të standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.

DMPI për vitin 2020, ka patur këto objektiva dhe ka kryer këto detyra:

Objektivi nr.1: Shqyrtimi i aplikimeve për veprim të paraqitura pranë DPD-së. DMPI, ka administruar 108 aplikime për veprim të paraqitura nga mbajtësit e të drejtës dhe/ose përfaqësuesit ligjorë për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale, për të cilat janë propozuar:

102 aplikime janë miratuar dhe 6 aplikime janë refuzuar për mosplotësim të kushteve minimale të legjislacionit

Objektivi nr. 2: Përditësimi i kuadrit ligjor (primar dhe sekondar) në përputhje me legjislacionin e BE dhe/ose i dokumentave të rëndësishëm strategjikë sektoriale.

Në cilësinë e kontribuesve në Strategjinë e Pronësisë Intelektuale (2016-2020), të miratuar në VKM Nr. 527, dt. 20.07.2016 (Fletore Zyrtare Nr. 140, fq. 11195), Drejtoria për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale, ka realizuar dhe raportuar objektivat e përcaktuar në këtë strategji. DMPI-ja, në cilësinë e raportueses në lidhje me kapituj 7 dhe 29 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit ka përgatitur, 6 kontribute si dhe për planin e masave për rekomandimet afatshkurta të Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, për Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë. Gjithashtu përfaqësuesit e DMPI-së, kanë dhënë kontributin në përfaqësimin e DPD-së në Komitetin e radhës të Stabilizim-Asocimit. Stafi i DMPI-së, në bashkëpunimin me QTATD (Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore), ka organizuar dy seanca trajnimi online, mbi procesin e mbrojtjes të të drejtave të pronësisë intelektuale, për trajnimin e punonjësve të rinj në sistemin doganor dhe gjithashtu, janë përgatitur dhe materialet shpjeguese/udhëzuese (12 faqe), për trajnimin e punonjësve të rinj në sistemin doganor.

DMPI, ka marrë pjesë në një takim online me ekspertët e WIPO-s (World Intellectual Property Organization), si dhe ka përgatitur materialet e kërkuara prej tyre, në mënyrë bashkëpunimin për hartimin e draft Stategjisë së Pronësisë Intelektuale 2021-2026.

Objektivi nr.3: Ritja e bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe rritja e kapaciteteve administrative të Administratës Doganore Shqiptare.

Duke konsideruar si shumë të rëndësishme bashkëpunimin kombëtar dhe ndërkombëtar për rritjen e kapaciteteve administrative, DMPI ka marrë pjesë dhe/ose ka organizuar aktivitetet e mëposhtme:

Operacioni ndërkombëtar “Stop” i organizuar nga WCO (World Customs Organization) dhe RILO ECE (Regional Intelligence Liaison Office for Eastern and Central Europe), në fokus standartet e produkteve shëndetësore dhe parandalimit e kontrabandimit të tyre në kuadër të masave mbrojtëse ndaj COVID-19 (22 maj-22 qershor 2020). Gjatë kësaj periudhe, kjo Drejtori raporton se nuk ka patur raste dhe/ose informacione mbi cënimin e standarteve të produkteve shëndetësore dhe/ose kontrabandim të tyre.

Aktivitetet të tjera për shkak të situatës të pandemisë, sipas DPPI – së, janë anuluar për periudha të papërcaktuara

Objektivi nr.4: Pezullimi i mallrave të dyshuara që cenojnë një të drejtë të pronësisë intelektuale bazuar në një aplikimin për veprim nga mbajtësit e së drejtës ose ex-officio.

Pjesa operative:

Gjatë vitit 2020, Administrata Doganore si institucion ligjzbatues përsa i përket mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale, pezulluan për çlirimin në qarkullim të lirë mallrat, si më poshtë vijon:

Sipas procedures ex-officio

Artikuj	Marka tregtare	Sasia (Palë)
Këpucë sportive	Converse	282
	Supreme	230
	Nike	1360
	Gucci	225
	Adidas	250
	Balenciaga	94
	Valentino	165
	Alexander Mqueen	740
	Fila	300

Artikuj	Marka Tregtare	Sasia (copë)
Çanta/portofolë/	Dolce&Gabanna	100
	Gucci	600
	Supreme	145
	Adidas	80
	Michael Kors	140
	Fendi	120
	Mont Blanc	100
Rripa mesi	Versace	300
	Guçi	708
	Hermes	104
	Philip Plein	104
Cover Telefoni	Gucci	380
	Supreme	260
	Adidas	200
	Samsung	340
	Iphone	320

Mallrat e mësipërm janë çliruar për qarkullim të lirë nga Administrata Doganore, për mos reagim nga ana mbajtësit e së drejtës brenda afateve ligjore të përcaktuara në VKM Nr.

651, datë 10.11.2017 , të Këshillit të Ministrave, “Për Dispozitat Zbatuese të Ligjit nr. 102/2014, Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë.

Bazuar në aplikim/et për veprim të miratuar pranë DPD-së:

Artikuj	Marka Tregtare	Sasia (copë/ml)
çanta/portofolë	Armani	200
Rulo lëkure	LV	167ml
Kepucë sportive	LV	107
çanta/portofolë	LV	247
Komplete sportive (femije)	Adidas	115
	champion	5
Birrë	Paulaner	7200l
Letër tualeti	Regina	6200 kg

Mallra e mësipërm janë çliruar nga Administrata Doganore, për mos reagim nga mbajtësit e së drejtës brenda afateve ligjore të përcaktuara në VKM Nr. 651, datë 10.11.2017 , të Këshillit të Ministrave, “Për Dispozitat Zbatuese të Ligjit nr. 102/2014, Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë, 115 komplete sportive të markës tregtare Adidas, 5 komplete sportive të markës tregtare Champion si dhe 167 ml rulo me lëkure për çanta të cilat u kundërshtuan nga subjekti dhe nuk u çuan në gjykatë nga mbajtësi i së drejtës. Janë në proces gjyqësor 7200 l birrë e markës tregtare Paulaner dhe 6200 kg leter tualeti i markës tregtare Regina.

Ndërkohë sipas kësaj Drejtorie, janë në pritje për shkatërrim, pasi të mbyllen të gjitha procedurat, 247 çanta /portofola të markës tregtare LV, 107 këpucë sportive të markës tregtare LV, 200 çanta/portofolë markës tregtare Armani, 600 këpucë sportive të markës tregtare Champion si dhe 34 peshqir të markës tregtare Armani.

Grafiku i mallrave sipas origjinës të mallrave

Gjatë vitit 2020, DMPI ka propozuar 10 profili risku për subjekte që dyshohet që shkelin një pronësi intelektuale.

Rekomandimet dhe veprimet e propozuara për Drejtorinë e përgjithshme të doganave (DPD – në)

Problemet që has Administrata Doganore janë shumë të ngjashme me ato të Policisë. Ndër disa prej rekomandimeve përmendim :

- a) **Personeli:** Të rritet numri i profesionistëve në stafin e administratës doganore dhe të merren masa për stabilizimin e tyre.
- b) **Trajnimi:** Pjesëmarrja aktive e punonjësve të doganës në programin e trajnimit të organizuar nga DPPM-ja. Është shumë e rëndësishme që niveli i njohurive të punonjësve të doganës të përfshirë në zbatimin e të drejtave të PI-së të vazhdojë të rritet.
- c) **Mbështetja teknike:** Investime në mbështetjen teknike – një sfond më i mirë kompjuterik, përdorim i teknologjive të reja (duke përfshirë kompjuterat portativë gjatë kontrolleve), pjesëmarrja në krijimin e një rrjeti elektronik midis institucioneve që garantojnë zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, duke përfshirë ZSHDA-në, Inspektoratin e Tregut, Policinë dhe DPPM-në.
- d) **Bashkëpunimi ndërkombëtar:**
- e) **Magazina (t) doganore:** Zhvillimi i magazinave të tjera doganore, ku mund të ruhen mallrat e bllokuara deri në vendimin përfundimtar të gjykatës për shkatërrimin e tyre, nëse nuk është i mundur magazinimi i tyre në magazinën e vetë shkelësit.
- f) **Kuadri ligjor:** Pjesëmarrja aktive në ndryshime legjislative, veçanërisht për sa i përket Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale.
- g) **Bashkëpunimi ndërinstitucional:** Komunikim më i mirë me institucionet e tjera të përfshira në zbatimin e të drejtave të PI-së – krijimi i rrjetit të aksesueshëm nga të gjitha institucionet e përfshira dhe përfshirja e informacionit të nevojshëm (regjistrat e të drejtave të PI-së, regjistrin e të drejtës së autorit, informacion për taksat).
- h) **Ndërgjegjësimi:** Nisja e veprimeve promovionale (e sugjeruar kjo edhe më parë) me qëllim ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me mallrat e fallsifikuara, piraterinë dhe sanksionet e vendosura në këtë fushë. Rekomandohet bashkëpunimi i ngushtë me policinë dhe Ministrinë e Drejtësisë.

Sfidat për të ardhmen e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave

- Ndërtimi i një infrastrukture të mirëfillte administrative brenda institucioneve kombëtare të përfshira në sigurimin e mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale nëpërmjet:
 - a) Përforcimit të kapaciteteve administrative të DPD-së dhe Degëve Doganore.
 - b) Përditësimi i bazës ligjore me akte nënligjore si udhëzime dhe manuale për doganierët. Miratimi i manualeve dhe udhëzimeve.
 - c) Krijimit të përdoruesve në bazën e të dhënave sipas specifikave të çdo institucioni për të përfutur informacione të cilat do të shërbejnë për të përmirësuar cilësinë e punës.
- Instalimi i versionit të plotë të software INES + i cili do të shërbejë si bazë të dhënash dhe në procesimin e kërkesave për veprim doganor në format elektronik.
- Rritja e bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me aktorët e tjerë të përfshirë në mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
- Trajnime të stafit të DPD dhe rritja e bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me aktorët e tjerë të përfshirë në mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale.
- Ndërmarrja e fushatave për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me rëndësinë e DPI-së.

Bibliografia:

- Raporti i KE për Shqipërinë Tetor 2020
- Strategjia Kombëtare PI 2016 – 2020
- Marrëveshja e bashkëpunimit DPD – ZSHDA
- Marrëveshja e bashkëpunimit DPD – DPPM
- Plani Kombëtar për Integrimin European 2019 – 2021
- Marrëveshja Stabilizim Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Europiane e shteteve të tyre anëtare
- Hetimi dhe Ndjekja e Veprave Penale që Lidhen me Pronësinë Intelektuale në Shqipëri (Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULA)
- <https://dogana.gov.al>
- <http://www.zshda.gov.al/http://www.alpto.gov.al/>
- <http://ipmpromo.wcoomdpublishings.org/>
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/index_en.htm

Cite this article as: Sula, L. LUFTA KUNDËR FALLSIFIKIMIT TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, SFIDË E DOGANAVE SHQIPTARE EDHE GJATË PANDEMISË. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 3, pp. 15-24.